

ДВА ДОКУМЕНТИ 1708 Р. ПРО КОНФІСКАЦІЮ МАЙНА ТА КОШТІВ І. МАЗЕПИ У БІЛІЙ ЦЕРКВІ ТА КИЄВІ

1. 1708, грудень. Розпис знайданого у скарбниці Білоцерківської фортеці

Роспись пожиткам Мазепиным, которые привезены из Бѣлой Церкви

31 партице матерей золотных и серебряных разных цветов
2 чапрака серебряные турецких тканых
16 партиць бархатов разныхъ цветовъ да остатокъ два аршина
2 падушки золотных
Завѣса золотная подложена красною рамкою
2 одеяла пластинчетых собол и у одного верх отласной
вышит серебром турецкой работы
У другога верхъ золотной
4 кафтана золотных у трех мѣхи пластинчетые собольи один с очонками и у
четвертого мѣхъ псичего соболя
1 кафтан байберековой
2 кафтана бархатных
1 суконной с мѣхи пластинчестые соболий
2 мѣха пластинчетые соболие мѣхъ горностаевой
3 сорока и восемь пар соболей лисица черная
10 килимов турецких бумажных ткани з золотом и серебром
завѣса золотная черес полосу разных матерей
2 завѣсы турецкие кусяще золотные красные с опушки зеленые
Завеса китайская отласная шита
Завѣса китайская шита по краю камнем с опушки зеленая
Завѣса китайская с опушка бархатная и середина отласная бѣлая
Ковер столовой золотной
Ковер турецкой столовой бархатной
Золотной подложен тафтой полосатою
Сукно столовое росшивное из разных тафтъ
Шкатула обклеена кожею в ней 2 дюжины ложекъ и ножей и вилокъ пара ножей
больших серебряных да ложка большая столовая
В 17 бочонках 63397 ефимков
В 11 бочонках 25 877 рублей серебряных и чехов
Шпага ефес золотой сыскры яхонтовым и изумрудными гречекской работы
20 портищ сукон шиптух
Да из Бѣлой же Церкви привезено Искриных пожитков
2 сундука а в оных платя, лисицы, луки, сафяны и ыные дробные убогие вещи
Да Макѣвского сундук с платем
Да маленькой сундучок в нем посуда серебряная
19 ложек в том числѣ 12 вызолочены
Кубикъ с крышкой вызолочен
Расольникъ без крышки вызолочен
2 блюдочка одно вызолочено
4 тарелки вызолочены
Стопи с ручкою с черня

2 крушки вызолочены

2 ломпады

Узда наборная с наперстю и с падыми вызолочены¹.

1708, грудня 15. Київ. Лист київського воєводи Д. Голицина О. Меншикову

Светлѣйший княже ко мнѣ милостивѣйший

Доношу Вашей свѣтлости. Получил я известие, что Мазепины пожитки есть в Печерском монастыре, и я послал того монастыря по наместника и о том спрашивал и наместник обевил: Мазепиных у них денег восемь бочонков, и когда оные оставял, говорил им: когда ему будут надобны и он Киеву возмет, а ежели не надобны и оные б отдали на монастырское строение. И о тѣх денгах, что ваша свѣтлость повели б.

При сем остаюсь вашей светлости всепокорнейшим слугой Д.Голицын

С Киева 15 декабря 1708 года².

Дата подання: 1 листопада 2019 р.

1 Архив Санкт-Петербургского института истории РАН. Ф.83 (Походная канцелярия А.Д. Меншикова). Оп. 1. Д. 2930. Л. 1-2 зв.

2 Архив СпбИИ РАН. Ф.83. Оп.1. Д. 2830. Л.1.

* Підготував до друку С. Павленко.